

РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБ ВА ШАРИОТЛАРИ

Қадамов Жасур Отабек ўғли

ИИВ Академияси 311-гурух курсанти

Саматов Саматжон Кодир ўғли

ИИВ Академияси 311-гурух курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349451>

Аннотация: Ушбу мақолада рецидив жиноятчиликка берилган тариф ва унинг мохияти, рецидив жиноят тушунчасига берилган тариф, рецидив жиноятчиликни келиб чиқиш сабаблари, омиллари ва уларнинг профилактикаси ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: жиноятчилик, рецидив жиноятчилик тушунчаси, рецидив жиноятчилик омиллари ва профилактикаси

Annotation: This article describes the rate of recidivism and its essence, the rate of the concept of recidivism, the causes of recidivism, factors and their prevention.

Key words: crime, concept of recidivism, factors and prevention of recidivism.

Мамлакатимизда ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг сони ошиб бориши, бутун дунё миқёсида глобал муаммога айланиб бораётганлиги ҳеч биримизга сир эмас. Ушбу жиноятларнинг маълум бир қисмини рецидив жиноятчилар томонидан содир этилаётганлиги барчани ташвишга солмоқда. Бу эса рецидив жиноятчиликни муаммосини ўрганиш ва унга қарши курашишни такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Ресидив жиноятлар муаммоси жуда мураккаб ва кўп қиррали ҳисобланиб, унинг тушунчаси ва тарифи турлича талқин қилинади. «Рецидив» сўзи латинча (рецидивус)дан олинган бўлиб, «қайталовчи», «янгиланувчи» деган маънони билдиради. Ресидив тушунчаси тиббиёт соҳасида ҳам кенг қўлланиб, муайян касалликка нисбатан даволаш муаммолари қўлланганидан кейин, у касалликнинг яна қўзғалиши рецидив касаллик деб ҳисобланади. Рецидив жиноятчиликнинг келиб чиқиш турли хил сабабларга боғлиқ масалан шахснинг ижтимоий фойдали меҳнат билан етарлича шуғулланмаслиги, бекор юриши моддий етишмовчиликнинг келиб чиқишига сабаби эканлиги бизга сир эмас албатта. Статистик маълумотларига кўра, расман ишсиз деб топилганлар мамлакатимиз аҳолисининг 9,1% ташкил этмоқда ачинарлиси ишсиз ёшлар кўрсаткичи бундан кўпроқдир, рецидив жиноят содир этганларнинг ҳар бештадан биттаси ишсиз эканлиги ачинарли ҳолатлардан бири ҳисобланади. Яна бир омил оилада носоғлом маънавий-ахлоқий муҳит ҳукмрон бўлиб, эр-хотин ва бошқа оила аъзолари ўртасида меҳр-оқибатнинг йўқлиги, бир-бирини менсимаслик, қўполлик, ҳурматсизлик ва шу каби ҳолатларнинг мавжудлиги, бундай оилаларда аввал жиноят, кейин рецидив жиноят содир этилиши муқаррардир. Шунингдек оилада оила аъзоларининг ўзига юклатилган вазифаларни тўла адо этса, бундай оиладаги ёшлар томонидан содир этиладиган ресидив жиноятчиликни келтириб чиқарувчи омиллар бўлмайди. Хозирда ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики рецидив жиноят содир этганларнинг кўпчилиги қисми ахлоқсиз, маънавийати паст, маъданиятсиз, салбий хулқ-атворга эга бўлган ёшлар ташкил этмоқда. Чунки, кўп ҳолларда муайян тоифадаги ёшлар ўзининг салбий хулқ-атвори,

ахлоқсизлиги, маънавиятсизлигини намоён қилиб, такроран қасддан жиноят содир этиш ҳолатлари кўпайиб бормоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики рецидив жиноят содир этган ёшларнинг 25% ота ёки онаси, яқин қариндошлари, опаси ёки акаси муқаддам судланган ёки ижтимоий фойдали меҳнат билан шуғулланмаслиги аён бўлмоқда.

Ресидив жиноятчилик омилларини шартли равишда қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. носоғлом маънавий-руҳий ҳолат;
2. маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлиги ёки сустлиги;
3. жиноятчи шахсларда ғайриижтимоий хулқ-атворнинг мавжудлиги;
4. моддий этишмовчилик ва қийинчиликлар;
5. спиртли ичимликка ружу қўйиш.

Шуни таъкидлаш жоизки бир неча марта огир жиноятлар содир этганлиги учун жавобгарликка тортилган шахсларнинг бандлиги тўғри тақсимланмаганлиги натижасида рецидив жиноятлар миқдорининг ошиб боришига олиб келмоқда. шунингдек профилактика инспекторлари ёки ваколатли шахслар томонидан рецидив жиноятлар содир этилишининг олдини олиш, уларнинг келиб чиқиш сабаблари бўйича жамоатчилик учрашувлари, маърузаларнинг етарли даражада ўтказилмаётганлигини рецидив жиноятчиликнинг келиб чиқишига олиб келадиган омиллардан бири сифатида эътироф этишимиз мумкин.

Рецидив шахслар ўртасида профилактик чора-тадбирларни амалга оширишга профилактика (катта) инспекторларини зиммасига юклатилган вазифаларидан бири хисобланади. Профилактика инспекторлари ҳаётда ўз йўлини топа олмаётган, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахслар, илгари судланган шахслар билан тарбиявий мазмундаги профилактик ишларни кўпроқ ва самарали олиб боришлари мақсадга мувофиқ. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида қўлланиладиган профилактик чора-тадбирлар илгари судланган шахслар шунингдек, рецидив шахслар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни, шунингдек ҳуқуқбузарлик содир этиш сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида тегишли профилактик чора-тадбирлари ишлаб чиқади ва амалга оширади. Профилактика (катта) инспекторларининг илгари судланган шахслар ўртасида амалга оширадиган ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасига тўхталиб ўтадиган бўлсак яни оммавий ахборот воситаларида чиқишлар қилиш, жойларда маърузалар ўқиш, давра суҳбати, учрашувлар ташкил этиш, аҳоли гавжум жойларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир плакатлар, эълонлар жойлаштириш, видео роликлар намоиш қилиш, огоҳликка чақирувчи овозли матнни эшиттириш, маъмурий ҳудудни профилактик кўздан кечириш каби профилактик чора-тадбирларни қамраб олади.

Профилактика (катта) инспекторлари томонидан илгари судланган шахслар билан ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга оширишда қуйидагилар алоҳида эътиборга олинади яни ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудда илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирларини ИИВнинг норматив ҳуқуқий ҳужжатлари асосида жумладан, “Назорат”, “Ижро”, “Хавфсиз шаҳар” ва шу каби бошқа махсус, тезкор профилактик тадбирларни

амалга ошириши тушунилади. Профилактика (катта) инспекторлари илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирларини манзилли, ҳар бир шахснинг ижтимоий хавфлилик ҳолати, у муқаддам содир этган жиноятнинг таснифи, турини ҳисобга олган ҳолда самарали амалга ошириш учун ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудда яшайдиган илгари судланган шахслар рўйхатини Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 13, 34, 78, 79, 80-моддалари асосида тоифаларга ажратган ҳолда юритади.

Профилактика (катта) инспекторларининг илгари судланган ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси – бу маъмурий ҳудудда профилактик ҳисобда турган илгари судланган шахсларга тарбиявий-психологик таъсир кўрсатиш орқали уларни ахлоқан тузатиш, уларда ижтимоий ҳаётга мос хулқ-атвор ва турмуш тарзини шакллантириш, фаолият тушунилади.

Ҳар қандай рецидив шахс ҳам аваллом бор инсондир. Инсон эса албатта жамиятнинг аъзосидир, унинг бир бўлагидир. Шундай экан, ҳар қандай шахсни тарбиялашимиз ва жамиятга киришиб кетишига ижтимоий мослашувига кўмаклашишимиз жамият олдида турган муҳим вазифалардан бири сифатида қарашимиз лозим. Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, «инсонни тарбиялаш учун бутун жамият ҳаракат қилиши, авваламбор, жиноий ҳолатларни туғдирадиган сабаб ва омилларни ҳаётимиздан бартараф этишимиз керак. Барчамиз биргаликда шу ишга ҳисса қўшишимиз керак»

References:

1. <https://lex.uz/uz/> (Normativ hujjatlar bazasi)
2. www.google.com (Butun jahon qidiruv tizimi)
3. <https://aniq.uz/uz> (yangiliklar)
4. <https://uz.wikipedia.org/> (Qidiruv resurslar ba'zasi)
5. <https://cyberleninka.ru/> (Elektron kutubxona)
6. <https://kun.uz/>(yangiliklar)